

METALLURGIYA KORXONALARINING HOZIRGI HOLATINI BAHOLASH

Karimov M.I.

TDTU mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Maqolada yirik korxonalaridan biri Olmaliq kon-metallurgiya kombinati (OKMK) hisoblanishi, zavod to‘liq ishlab chiqarish siklli ikkita ishlab chiqarish yo‘nalishlari keng yoritilgan bo‘lib, “Olmaliq KMK” AJ ishlab chiqarish tuzilmasi yo‘nalishlari keng tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: ishlab chiqarish tuzilmasi, fan-texnika taraqqiyoti, mahsulot ishlab chiqarish, tarkibiy bo‘linmalar, boshqaruv tuzilmasi.

O‘zbekiston Respublikasi sanoatining yetakchi tarmoqlaridan biri rangli metallurgiya hisoblanadi. Sanoatda asosan mis, rux, refraksion va issiqlikka chidamli metallar, oltin ishlab chiqariladi. Ushbu sanoatning yirik korxonalari Olmaliq va Navoiy kon-metallurgiya kombinatlaridir. Chirchiq shahrida esa volfram va molibden saqllovchi rudalardan issiqqa chidamli va refraksionmetallar ishlab chiqaruvchi zavod joylashgan. “O‘zmetkombinat” AIB Markaziy Osiyodagi yagona qora metallurgiya korxonasidir.

Sohadagi yirik korxonalaridan biri Olmaliq kon-metallurgiya kombinati (OKMK) hisoblanadi. Ushbu zavod to‘liq ishlab chiqarish siklli ikkita ishlab chiqarish yo‘nalishiga - mis-molibden va qo‘rg‘oshin-rux ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo‘lib, tozalangan mis, affinajlangan qimmatbaho metallar, metall rux ko‘rinishidagi tayyor mahsulotlar ishlab chiqaradi.

Metallurgiya sanoati korxonalari tashqi bozorlarga quyidagi metallurgiya mahsulotlarini yetkazib berish imkoniyatiga ega:

- Tozalangan mis;
- Myetall rux;
- Mis kuporosi;

- Volfram va molibden tayoqchalari (shtabiklar), briket va prokat;
- Tayyor prokat(armaturlar, burchak, shveller va boshqalar)

Bugungi kunda zavod tarkibiga 50 ta tarkibiy bo‘linma kiradi, shu jumladan. oltita kon, beshta boyitish kompleksi, ikkita metallurgiya zavodi, Angren quvur zavodi, Jizzax va Sherobod syement zavodlari, Qizilqum fosforit kombinati, Sanoat temir yo‘l transporti boshqarmasi, Avtomobil transporti boshqarmasi, “Olmaliq metallurg qurilish” qurilish tresti, Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish boshqarmasi va boshqa yordamchi bo‘linmalar¹.

Zavodning sanoat obyektlari respublikamizning beshta viloyatida – Toshkent, Namangan, Jizzax, Navoiy va Surxondaryoda viloyatlarida joylashgan.

Bugungi kunda “Olmaliq KMK” AJ tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar qatoriga katodli mis, rux, oltin, kumush, kadmiy, molibden, turli diametrli mis quvurlar, oq va portlend syement, sulfat kislota, mis va rux kuporosi, qattiq qotishma buyumlar, noyob tuproq metallari kabi o‘nlab turdagi mahsulotlar, shuningdek, iste’mol tovarlarining katta assortimenti va boshqalar kiradi².

Kombinat har yili 40 million tonnaga yaqin tosh massasini qazib chiqaradi, undan esa o‘z navbatida 15 dan ortiq kimyoviy elementlar olinadi. Kombinatning tayyor mahsulotlari nomenklaturasi quyidagilar tashkil qiladi; tozalangan mis (katodlar), mis quvurlar, emal izolyasiyali dumaloq mis simlar, metall quyma rux, metall kadmiy, kuydirilgan molibden ishlab chiqarish mahsuloti, ammoniy perranat, texnik selen va tellur, sulfat kislota, mis sulfat, rux kuporosi, shuningdek, oq va kulrang portlandsyement. Sotilgan mahsulotlarda salmoqli ulushni mis, affinajlangan oltin va kumush egallaydi.

“Olmaliq KMK” AJ O‘zbekiston Respublikasida yagona mis ishlab chiqaruvchi korxonasi sifatida tan olingan bo‘lib, butun respublika bo‘yicha kumushning qariyb 90 foizi va oltinning 20 foizi uning hissasiga to‘g‘ri keladi³.

¹Olmaliq KMK” AJ ma’lumotlari.

²Olmaliq KMK” AJ ma’lumotlari asosida.

³Olmaliq KMK” AJ ma’lumotlari.

“Olmaliq KMK” AJ boshqaruv tuzilmasi “Olmaliq KMK” AJ faoliyatiga umumiy rahbarlikni amalga oshiruvchi oliy boshqaruv organi – aksiyadorlarning umumiy yig‘ilishini, kuzatuv kengashi, taftish komissiyasi, boshqaruv kengashi – kollegial ijroiya organini o‘z ichiga oladi⁴.

“Olmaliq KMK” AJ ishlab chiqarish tuzilmasi uchta yo‘nalishga yo‘naltirilgan: konsyentratni kombinatning mis eritish zavodida qayta ishlanadigan ikkita oltin ajratib olish zavodiga ega bo‘lgan mis-molibden, qo‘rg‘oshin-rux va oltin qazib oluvchi korxonalar. “Olmaliq KMK” AJ joriy faoliyatiga rahbarlikni boshqaruv raisi boshchiligidagi boshqaruv amalga oshiradi. Fan-texnika taraqqiyoti, ishlab chiqarish faoliyati, xo‘jalik faoliyati masalalarida barcha tarkibiy bo‘linmalar boshqaruv apparatining funksional rahbarlariga yo‘naltirilgan. “Olmaliq KMK” AJ xodimlari soni 01.01.2021 yil holatiga 33274 nafarni tashkil etadi⁵.

2020-yil yakunida “Olmaliq KMK” AJ jamoasi xaridorgir mahsulotlar ishlab chiqarishni ta‘minladi:

- joriy narxlarda - 123,8%,
- qiyosiy narxlarda – 101,8%.

“Olmaliq KMK” AJ faoliyatining asosiy samaradorlik ko‘rsatkichlari 2.1-jadvalda keltirilgan.

Qiyoslanadigan narxlarda tovar mahsuloti ishlab chiqarishning o‘shish sur‘ati 2019 yilning mos davriga nisbatan 103,8 foizni tashkil etdi. 2021 yil uchun eksport prognozi 101,4 foizga bajarildi.

“Olmaliq KMK” AJ asosiy ishlab chiqarish va qayta ishlash quvvatlarini rekonstruksiya qilish, korxonalar faoliyatini barqarorlashtirish va qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish maqsadida “Olmaliq KMK” AJ “SFI Management Group” MCHJ bilan birgalikda - Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi, O‘zbekiston Respublikasi Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo‘mitasi, “Davlat komprombez” DI, “O‘zdavenergonazorat” DI va xorijiy

⁴Olmaliq KMK” AJ ma‘lumotlari.

⁵Olmaliq KMK” AJ ma‘lumotlari

ekspertlarni jalb qilgan holda, “Olmaliq KMK” aksiyadorlik jamiyatining asosiy ishlab chiqarish va qayta ishlash obyektlari (misni qayta ishlash zavodi, mis eritish va rux zavodlari) holati, sharoiti va mehnatni muhofaza qilish, sanoat va energetika xavfsizligini tanqidiy tahlil qilindi, natijada “Olmaliq KMK” AJning barcha tarkibiy bo‘linmalarini 2022-yilgacha modernizasiya va rekonstruksiya qilish dasturi ishlab chiqildi. Bu ma’naviy va jismoniy eskirgan quvvatlarni chuqur modernizasiya qilishni nazarda tutadi, shuningdek, umumiy qiymati 4,5 milliard dollardan ortiq beshta yirik investitsiya loyihasini amalga oshirish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda, buning natijasida eksport hajmini 1,6 milliard dollarga oshirish, tayyor mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirish, shuningdek, olti mingdan ortiq ish o‘rni yaratish kutilmoqda.

Foydalanigan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Смит, А. Исследования о природе и причинах богатства народов : пер. с англ. / А. Смит. - Кн. 1. - Москва : Дело, 1997. - С. 33.
2. Селигмен, Б. Основные течения современной экономической мысли [Текст] / Б. Селигмен. - Москва : Прогресс, 1968. - С. 221.